

TARIXIY SHAXSLAR, MIFOLOGIK VA AFSONAVIY OBRAZLAR

Quvonova Kimyo Otaqulovna

O'zbekiston Milliy universiteti magistr talabasi

e-mail quvonovak@gmail.com

telefon raqami +998900473408

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14053814>

Annotatsiya: Maqolada Hofiz Xorazmiy ijodidagi tarixiy shaxslar, mifologik hamda afsonaviy obrazlar talqin qilingan. Shuningdek, o'sha davr ijtimoiy tuzumi yoritilgan. Maqolani yozishda asosiy adabiyot sifatida shoir devonidan foydalanilgan.

Аннотация: В статье интерпретируются исторические личности, мифологические и легендарные образы в творчестве Хофиза Хорезмийского. Также освещена социальная структура того времени. В написании статьи в качестве основного литературного источника использовался диван поэта.

Annotation: The article interprets historical figures, mythological, and legendary characters in the works of Hofiz Khorezmi. Additionally, the social structure of that era is highlighted. The main literature used in writing the article is the poet's divan.

Kalit so'zlar: Hofiz Xorazmiy, tarixiy shaxslar, mifologik, afsonaviy obrazlar, devon, shoir.

Ключевые слова: Хофиз Хорезмий, исторические личности, мифологические, легендарные образы, диван, поэт.

Key words: Hofiz Khorezmi, historical figures, mythological, legendary images, divan, poet.

Shoir Hofiz Xorazmiy Devonidan o`rin olgan she`rlarini o`rganish asnosida uning turli tasavvufiy, majoziy, mifologik, ramziy, tarixiy obrazlardan ustalik bilan foydalanganligining guvohi bo`lamiz. Shulardan biri shoir she`rlaridagi tarixiy obrazlardir. Shoir o`z she`rlarida Ibrohim Suloton, Sheroziy, Ibn Sino kabi tarixiy shaxslarning nomlarini bir necha bor qo`llaganligini ko`ramiz:
Guluston yuzlu, ey soqiy, saning ishqing manga jondur,
Ichalim bodanikim, davr-i Ibrohimi Sultondur.

XIV asr oxirlaridagi Xorazmda sodir bo`lgan notinchliklar sababli Hofizning Sherozga ketganligi uning Devonidan ma`lum. Amir Temur vafotidan keyin uning vorislari o`rtasida toj-u taxt uchun ayovsiz kurash boshlanib, bu kurashlar natijasida 1414-yilda Sheroz taxtiga Ibrohim Sulton keladi va 21 yil davomida Sheroz taxtini boshqaradi. Shoirning bir necha g`azallarida Ibrohim

Sulton nomining keltirilganligi Hofizning Sherozda yashaganligi va Ibrohim Sulton bilan yaqin bo'lganligidan dalolat beradi.

Sanovu hamd etadur yaratg'an biru boring'a,

O'shul Sulton zamoninda, Hofizkim g'azalxondur.

Ushbu g'azal mazmuniga diqqat qiladigan bo'lsak, Hofizning o'zini o'sha davr Sultoni saroyining g'azalxoni deyishi ham uning Ibrohim Sulton saroyi bilan yaqin aloqasi bo'lganligidan, zamonining ko'zga ko'rinarli shoirlaridan bo'lganligini isbotlaydi. Shoir xatto Ibrohim Sultonning vafotiga bag'ishlab marsiya ham yozadi. Bu ham ikki shaxsning yaqin bo'lganligining dalilidir.

Devonda keltirilgan tarixiy obrazlardan biri – bu Hofiz Sheroziydir. Shoir Sheroziyning ijodi juda qadrlagan, Buni uning an'alarini o'zbek she'riyatiga olib kirib, Sheroziy kabi «Hofiz» taxallusini o'ziga taxallus sifatida tanlaganligidan ham bilib olish mumkin. Hofizning quyidagi misralari ham buning yorqin dalilidir:

Hofizni ko'rung ushbu zamon turk tilinda,

Gar keldi esa forsdan ul Hofizi Sheroz.

Ammo ularni biror marotaba uchrashgan deya ayta olmaymiz. Chunki devonning biror o'rnida bunga ishora qilinmagan.

Barchamizga ma'lumki, Nizomiy Ganjaviy o'zining dostonlari bilan muhabbat bilan bog'liq mavzularini badiiy adabiyotga olib kirdi. Nizomiydan keyin butun sharq adabiyotida unga ergashib "Xamsa" yozish bilan bir qatorda, uning dostonlarida aks etgan syujet va qahramonlar nomiga murojaat qilish odat tusiga aylandi. Sharq she'riyatida an'naviy muhabbat mavzusida yozilgan she'r va g'azallarda ham Shirin, Farhod, Xusrav, Majnun, Layli, Bahrom singari nomlar tilga olinadigan bo'ldi.

Nizomiy dostonlaridagi syujetdan foydalanish XIV asrlardan boshlab turkiy adabiyotga ham kirib keldi. Nafaqat syujet balki asar qahramonlari nomlarini talmeh sifatida qo'llana boshlandi. Shu o'rinda Qutb Xorazmiy tomonidan Nizomiyning "Xusrav va Shirin" dostoni turkiy tilga tarjima qilingani juda katta ahamiyatga ega bo'lganligini ham ta'kidlash lozim.

Qutb Xorazmiyning yurtdoshi bo'lmish shoir Hofiz Xorazmiy ham o'z g'azallarida tez-tez Nizomiy dostoni qahramonlari nomlaridan talmeh va tamsil sifatida keng foydalangan. Shoir she'rlarida Nizomiyning "Layli va Majnun" dostoni bilan bog'liq jihatlar juda ko'p uchraydi, doston qahramonlarining nomi tez-tez tilga olinadi. Hofiz Xorazmiy aksariyat hollarda o'zini Majnunga, ma'shuqasini esa Layliga qiyoslaydi. Buni orqali g'azallarining baytlarini bezaydi:

Man banda Hofiz so'rdum sanikim,
Manman Majnun, sensen Laylo.
Nizomiy asaridan Laylining Majnun holidan xabardor bo'lib turgani ma'lum.
Quyidagi baytda oshiq ma'shuqasiga: Layli Majnunning holini so'rganidek, sen ham men hastaning holini bir-bir so'rab tursang yaxshi bo'lar edi, – deydi:
Gah-gah bu xastani so'ra kelsa bo'lurkim,
Majnun bila xush bordi biror holda Layli.
Aslida Majnun Layliga ko'ngil bermagan edi, aksincha, Layli o'zining go'zal husnu jamoli bilan Majnunni oshiq qilgandi:
Layloga bermadi Majnun o'zi ko'nglini, vale
Xasta Majnun ko'nglini husn ila Laylo tiladi.
Aqlu hushini yo'qotib, o'zini bilmaydigan holga kelgan devonani zanjirband qilganlaridek, Layli ishqida Majnun bo'lgan oshiqni bandda tutib turish odatiy hol hisoblangan, shu sababli ma'shuqaning uzun sochlari bilan oshiq qo'lini bog'lab qo'yilishi lozim. Oshiq yoridan aynan shuni iltimos qiladi:
Zulfin ketarmasin man savdoyi ilgidin,
Majnuni xastag'a chun kerakdur hamisha band.
Lirik qahramonni zamonasining Majnuni deyish xato emas, bu tabiiy bo'lib, haqiqatan ham, oshiq yorining sochi savdosi – dardida junun hosil qilgan, ya'ni devona - Majnunga aylangan:
Gar manga Majnuni vaqt erur tesangiz, ayb emas,
Zulfining savdosidin hosil chun aylabman junun.
Oshiqning ma'shuqasi zulfini ko'rishi bilan jununi shunday kuchayadiki, natijada uning ishq oldida Layli va Majnun haqidagi hikoyat ham hech narsa bo'lmay qoladi:
Xayoli zulfidin ko'rsang kecha sho'ru jununimni,
Unut bo'lg'ay hikoyati bila Majnunu ham Laylo.
Shoir bu fikrlarini quyidagi baytda yanada mustahkamlaydi:
Kim ko'rar bo'lsa niyozin birla nozin aytg'ay,
Layliyu Majnun hikoyoti erur afsonalar..
Hofiz Xorazmiy she'rlarida talmeh san'atidan g'oyat ustalik bilan foydalanganligini ko'ramiz. Shoir bir qancha an'anaviy talmehlardan foydalanishi bilan birga o'ziga xos talmehlar ham yaratgan. Masalan, «Xusrav va Shirin» dostonidagi qahramonlar nomidan:
Shakkari la'li labining sifatin qilmoqda,
Bo'lmadim Hofiz, man Xusravi shirin bo'ldum.

Hofiz gʻazallarida shuningdek Farhod, Xusrav, Shirin obrazlaridan ham unumli foydalanadi.

Jonim labingga oshiqi oshufta boʻlgʻali,
Yuz taʼna qildi Xusrav Shirin zamonina.

“Aylagil” radifli boshqa bir gʻazalide ham shoir “Farhod va Shirin” obrazlaridan foydalanib, talmeh yaratadi:

Jon chakarimni bilib ul laʼl-i shakkarbor uchun,
Qissayi Shirin birla hamahd-i Farhod aylagil.

Ushbu bayt orqali shoir jonimning chiqishini bilib ul laʼl kabi labli yorim uchun,
“Farhod va Shirin” qissasiga oʻshatgin demoqchi.

Shoir ijodini atroflicha oʻrganish orqali uning faqat gʻazalalaridagina emas, balki boshqa janrdagi asarlarida ham bunday obrazlardan foydalanganligini koʻrishimiz mumkin. Masalan:

Rahm aylamas ul koʻnguli poʻlod bikin,
Jodu qaro hindu koʻzi jallod bikin,
Shirin labi laʼlini tilagan oshiq
Jonin, ne ajab, berursa Farhod bikin.

Ruboiy janrida yozilgan ushbu sheʼrida shoir mashuqasini rahm aylamaydigan koʻnglini poʻladga, jodu koʻzini jallodga oʻxshatsa, oshiqni esa Shirinning laʼli labini tilagan Farhodga qiyoslaydi.

Hofiz Devonidan oʻrin olgan asarlarida faqatgina afsonaviy yoki tassavvufiy qahramonlar emas, balki tarixiy shaxslardan ham misollar keltiradi. Masalan:

Shifo qonun-i ishqindin sinab jon birla izdarsang,
Sanga shogird boʻlgʻay ul zamonda Bu Ali Sino.

Ushbu baytda tabobat ilmining eng buyuk shaxslaridan biri – Abu Ali Ibn Sino ismini qoʻllagan.

Shoir sheʼrlarida faqat tarixiy shaxslar emas, joy nomlaridan ham unumli foydalanganligini koʻrishimiz mumkin:

Gar mandan eshitmasang aning vafsi labini,
Borgʻil taqi ul laʼl-i Badahshondin eshit.

Tarixdan maʼlumki, Badahshon oʻzining laʼli bilan juda mashhur. Shoir ushbu baytda shunga ishora qilmoqda. Agar mendan uning labining vafsin eshitmasang, borib u laʼli Badahshondan eshit deydi. Ushbu oʻrinda shoir laʼli Badahshon deya yor labini Badahshon laʼliga qiyoslash orqali istiyora sanʼatidan unumli foydalanmoqda.

Xulosa qilib aytganda shoir oʻz gʻazallarida tarixiy shaxslar obrazlaridan unumli foydalangan. Xususan Nizomiy Ganjaviy, Farhod va Shirin, Xusrav obrazlari

keltirilgan. Bundan tashqari mifologik obrazlar ham berilgan. Ularning ma'nolari g'azalda kelgan o'rni ochib berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hofiz Xorazmiy devoni 1-jild O'zbekiston KP Markaziy Komitetining nashriyoti Toshkent-1981
2. Mallayev N. M. O'zbek adabiyoti tarixi. Birinchi kitob. – Toshkent: O'qituvchi, 1976, 241-254-betlar

